

ЎЗБЕКИСТОНДА РИЭЛТОРЛИК ФАОЛИЯТИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Ашуров Зуфар Абдуллоевич¹, Хусанов Нодирбек Джуммаевич²

¹Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш
маркази директори ўринбосари, и.ф.ф.д. (PhD), проф;

²Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги директорининг
биринчи ўринбосари, и.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17399378>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда риэлторлик фаолиятининг ҳозирги ҳолати, унинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш зарурати ҳамда янги таҳрирдаги “Риэлторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонун лойиҳасининг мазмун-моҳияти ёритилган. Асосий эътибор риэлторлик бозоридаги яширин фаолиятларни қисқартириш, хизматлар шаффофлигини таъминлаш, рақамли трансформацияни жорий этиш ва халқаро стандартларига мувофиқ молиявий хатарларни бартараф этишга қаратилган. Шунингдек, мақолада Туркия, Германия, Франция, АҚШ, Канада ва Сингапур тажрибалари таҳлил қилиниб, Ўзбекистон учун давлат ва жамоат назоратини уйғунлаштирган моделни жорий этиш таклиф этилган.

Калит сўзлар: риэлтор, риэлторлик фаолияти, риэлторлик фаолияти тўғрисидаги қонунчилик, мультилистинг тизими.

Бугунги кунда мамлакатимиздаги кўчмас мулк бозори сўнгги йилларда жадал суръатларда ривожланмоқда, янги турар-жой массивлари барпо этилмоқда, ипотека бозори кенгаймоқда, инвестициявий фаоллик ортиб бормоқда. Шу билан бирга, бозорда норасмий воситачиларнинг кўпайиши, “яширин иқтисодиёти”нинг сақланиб қолиши ва айрим ҳолларда фуқароларнинг ҳуқуқлари бузилиши каби салбий ҳолатлар ҳам мавжуд. Риэлторлик фаолиятини тартибга солиш соҳасида амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни замонавий тенденцияларга ва қонунчиликдаги ўзгаришларга мувофиқлигини танқидий ўрганиш тўғридан-тўғри амал қиладиган қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш заруратини тақозо этди. Шу боис, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 мартдаги ПҚ–101-сон “Давлат активларини бошқариш агентлиги фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори [1] билан тасдиқланган “Йўл харитаси”да риэлторлик соҳасидаги энг яхши халқаро тажрибани ўрганган ҳолда, соҳанинг ўзини-ўзи бошқариш механизмларини ҳамда ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш, риэлторлик хизматлари сифатини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг «Риэлторлик фаолияти тўғрисида»ги Қонунининг янги таҳрири лойиҳасини ишлаб чиқиш вазифаси белгиланди.

Таъкидлаш жоизки, 2010 йилда қабул қилинган амалдаги “Риэлторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонун [2] кўп жиҳатдан ўз вазифасини бажарган бўлса-да, бугунги кунда унинг қатор нормалари замон талабларига жавоб бермайди, унда шиддат билан ривожланиб бораётган кўчмас мулк бозорининг замонавий талаблари қамраб олинмаган. Жумладан, риэлторлик фаолиятини “соядан” чиқариш, соҳада яширин амалиётларни қисқартириш, кўчмас мулк бозорининг рақамли трансформацияси ва риэлторлик

хизматларини рақамли платформалар орқали кўрсатиш, ҳамда риэлторлик хизматларини “ягона дарча” тамойили асосида кўрсатиш бўйича ҳуқуқий инструментлар белгиланмаган. Риэлторлик субъектлари фаолиятининг шаффофлигини таъминловчи механизмлар назарда тутилмаганлиги истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари бузилишига шароит яратиб бермоқда. Бундан ташқари, ФАТФ (молиявий чораларни ишлаб чиқиш бўйича гуруҳ) талабларидан келиб чиқан ҳолда риэлторлик фаолиятида жиноий даромадларни легаллаштиришга, терроризмни ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш масалалари тўлиқ ёритилмаган.

Бугунги кунда, республикада 285 та риэлторлик ташкилоти, 684 та риэлтор ҳамда 2 та риэлторлик бирлашмаси (Риэлторлик ташкилотлари уюшмаси ҳамда Ўзбекистон Риэлторлар гильдияси) фаолият юритмоқда. Иқтисодий таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, 2024 йилнинг ўзида 108 нафар норасмий воситачилар (маклерлар) умумий қиймати 3,9 трлн сўмлик 19 мингта кўчмас мулк билан боғлиқ битимларда вакил сифатида иштирок этган, улар орқали айланма триллионлаб сўмни ташкил этган. Бу эса давлат бюджетидан солиқ тушумларини камайтириш билан бирга, фуқароларнинг ҳуқуқларига ҳам салбий таъсир кўрсатган. Шунингдек, 2022-2024 йилларда 19 та риэлтор томонидан аҳолининг 448 та кўчмас мулк объектлари арзон нархларда сотиб олиб, кейинчалик уларни қиммат нархда сотиш фаолияти билан шуғулланиш ҳолатлари аниқланган.

Шу боис, қайд этилганлар ушбу ҳолатлар амалдаги “Риэлторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонунга тегишли ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритган ҳолда унинг янги таҳирдаги лойиҳасини ишлаб чиқиш заруриятини тақозо этди. Натижада, Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳамда унинг таркибидаги Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш маркази билан ҳамкорликда “Риэлторлик фаолияти тўғрисида”ги янги таҳирдаги Қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди. Қонун лойиҳаси 2025 йилда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилиниб [3], Сенат томонидан маъқулланди [4].

Қонун лойиҳасининг асосий мақсади этиб риэлторлик хизматларининг яширин бозорини қисқартириш, риэлторлик субъектларининг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаган ҳолда ҳалол рақобатни ривожлантириш, ушбу хизматлар истеъмолчиларининг риэлторларга нисбатан ишончини ошириш, риэлторлик бирлашмаларининг ўрнини кенгайтириш белгиланмоқда.

Янги таҳирдаги қонунда қатор янгича ёндашувлар назарда тутилган, жумладан:

- риэлторлик хизматларининг яширин бозорига қарши курашиш мақсадида, риэлторлик фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига эга субъектлар қаторига “кўчмас мулк бўйича агент” тоифаси киритилмоқда;

- риэлторлик субъектларининг тўғри ҳисобини юритиш ва фаолияти устидан самарали мониторингни йўлга қўйиш мақсадида, аҳоли учун очик бўлган “Риэлторлар субъектларининг ягона реестри” ахборот тизими жорий этилмоқда;

- риэлторлик субъектлари фаолиятида шаффофликни таъминлаш ҳамда ноқонуний амалиётларнинг олдини олиш мақсадида Давлатив агентлиги риэлторлик бирлашмалари билан биргаликда риэлторлик субъектлари томонидан жиноий даромадларни легаллаштиришга, терроризмни ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш борасида мониторинг олиб бориши киритилмоқда;

- риэлтор ва кўчмас мулк бўйича агентга риэлторлик хизматларини кўрсатиш шартномаси доирасида ўз номидаги кўчмас мулк объекти ва унга бўлган ҳуқуқлар билан боғлиқ битимларни тузиш тақиқланмоқда;

- кўчмас мулк бўйича агентга кўчмас мулк бозорида реклама ва маслаҳат хизматларини кўрсатиш ҳуқуқи (ҳеч қандай қўшимча шартлар ва талабларсиз) уларни "қонуний йўл"га ўтказишда рағбатлантирувчи чора сифатида киритилмоқда;

- риэлторлик ташкилотлари ва кўчмас мулк бўйича агентлар фаолияти учун миллий стандартлар жорий қилинмоқда;

- профессионал жамоат бирлашмаларининг роли кенгайтирилиб, улар малака сертификати бериш, одоб-ахлоқ кодексини тасдиқлаш, ҳамда соҳа устидан назорат олиб бориш ваколатига эга бўлади;

- ФАТФ стандартлари жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши чоралар ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланади;

- маълумотларни очиқлик асосида бошқариш учун Ягона электрон мультилистинг тизими орқали риэлторлик ташкилотлари ва уларнинг хизматлари ҳақида фуқароларга очиқ маълумот бериш орқали бозор шаффофлигини ошириш кўзда тутилмоқда;

- риэлторлик фаолияти соҳасидаги асосий тушунчалар (риэлтор, риэлторлик ташкилоти, риэлторлик хизматлари, мультилистинг тизими, риэлторларнинг профессионал хулқ-атвори кодекси ва бошқалар) ҳамда принциплар (қонунийлик, холислик ва ҳалоллик, ахборотнинг махфийлиги, манфаатлар тўқнашувига йўл қўйилмаслиги) таклиф этилмоқда.

Қонун лойиҳаси ишлаб чиқилишида Туркия, Германия, Франция, АҚШ, Канада ва Сингапур тажрибалари ўрганилган. Халқаро амалиётда риэлторлик фаолиятини тартибга солиш тизимида иккита модель қўлланиладиган, турли хил миллий тизимлардан ташкил топади – биринчи модель давлат тартибга солишини ўз ичига олади (Туркия, Италия, Германия, Сингапур ва бошқалар) ва иккинчи модель жамоат (ўз-ўзини бошқариш) ташкилотлари вакили бўлган ўз-ўзини бошқариш институтларини ташкил қилишни ўз ичига олади (АҚШ, Канада, Буюк Британия, Франция, Россия, Қозоғистон ва бошқалар).

Европа ва АҚШдаги риэлторларнинг профессионал уюшмалари касбий фаолият сифатини ошириш мақсадида риэлторлик фаолиятини ўз-ўзини тартибга солиш таъсирини оширишга интилмоқда. Шунингдек, ўрганилган халқаро тажрибага кўра, риэлторлик фаолиятини ривожлантиришда ўзини-ўзи тартибга солувчи жамоат бирлашмаларини муҳим ўрин тутишини қайд этиш лозим. Хусусан, Францияда риэлторлар қонуний фаолият юритиш учун профессионал карта (*Carte Professionnelle*) олишлари шарт. Мазкур карта фақат тасдиқланган профессионал ташкилотларига (*FNAIM (Миллий кўчмас мулк агентлари федерацияси) ёки UNIS (кўчмас мулк бўйича профессионаллар иттифоқи)*) аъзо бўлган тақдирда берилади.

Сингапурда кўчмас мулк агентлари фаолияти Кўчмас мулк агентликлари кенгаши давлат органи (*Council for Estate Agencies, CEA*) томонидан "Кўчмас мулк агентлари тўғрисида"ги қонунга (*Estate Agents Act*) мувофиқ тартибга солинади. Кўчмас мулк агенти лицензиясини олиш учун профессионал бирлашмага аъзо бўлиши керак (*Real Estate Developers' Association of Singapore, REDAS, Property Agents and Consultants Association, PACE, Singapore Institute of Accredited Real Estate Agencies, SIREA*). Ушбу ташкилотлар ўз аъзоларини ўқитиш, сертификатлаш ва назорат қилишни таъминлайди.

Туркияда кўчмас мулк агентлари фаолиятини 6763-сонли “Кўчмас мулк савдоси” қонунига мувофиқ тартибга солинади. Мазкур Қонунга асосан риэлторлик фаолиятидаги лицензия олиш учун кўчмас мулк агентлари профессионал палатаси аъзолиги бўлиши керак.

Демак, Ўзбекистон учун ҳам давлат назорати билан бир қаторда жамоат бирлашмалари иштироки асосида ўзини-ўзи тартибга солиш тизимини кучайтириш энг мақбул йўл ҳисобланади.

Фикримизча, ушбу янги таҳрирдаги қонун лойиҳасининг қабул қилиниши: риэлторлик фаолияти соҳасидаги амалдаги ҳужжатлар тизимлаштирилади ва тўғридан-тўғри тартибга солувчи нормалар амалиётга киритилади; риэлторлик фаолияти соҳасидаги профессионал жамоат бирлашмаларининг ваколатларини кенгайтиради; риэлторлик ташкилотларининг риэлторлик хизматлари сифати ва рақобатбордошлигини оширади; риэлторлик хизматлари кўрсатиш жараёнлари ва тартибларининг такомиллаштирилишига ҳамда кўчмас мулкнинг айланмаси ва операциялари бўйича хизматлар кўрсатиш ва соҳани тартибга солиш механизмлари ривожланишига олиб келади.

Қабул қилиниши билан “Риэлторлик фаолияти тўғрисида”ги янги таҳрирдаги Қонун нафақат ҳуқуқий, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам жуда муҳим қадам бўлиб, у риэлторлик фаолиятини янги босқичга олиб чиқишга, бозор иштирокчилари учун қонуний ва адолатли шарт-шароит яратишга, ҳамда риэлторлик соҳасини замонавий ва шаффоф механизмларга ўтказиш хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 мартдаги ПҚ–101-сон “Давлат активларини бошқариш агентлиги фаолиятини самарали ташкил этиш чоратадбирлари тўғрисида”ги Қарори / Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлар миллий базаси (www.lex.uz).
1. 2 Ўзбекистон Республикасининг “Риэлторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонуни / Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлар миллий базаси (www.lex.uz).
2. “Риэлторлик фаолияти тўғрисида”ги қонун лойиҳаси Қонунчилик палатаси томонидан иккинчи ўқишда қабул қилинди. UzDaily.uz, 03.07.2025 [Электрон ресурс] – URL: <https://www.uzdaily.uz/uzc/rieltorlik-faoliyati-to'g'risidagi-qonun-loyihasi-qonunchilik-palatasi-tomonidan-ikkinchi-o'qishda-qabul-qilindi>
3. Риэлторлик фаолиятини такомиллаштириш ҳамда тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга қаратилган қонунлар дастлабки тарзда кўриб чиқилди. 10.09.2025 [Электрон ресурс] – URL: <https://senat.uz/oz/post/post-4066>